

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ALLEN GRACE M. SARMIENTO

Assistant Professor IV

Bulacan State University

allengrace.sarmiento@bulsu.edu.ph

“MAHAL ANG MAGMAHAL”

Sa mundong ang presyo'y walang tigil sa pagtaas,
Pati pag-ibig ay tila unti-unting nagmamahal.
Bawat tagpo'y may kaakibat na gastusin,
Kaya't pati damdamin ay natutong magbilang din.

Sa hapunan, sine, at munting bulaklak,
May katumbas na halaga ang bawat yakap.
Hindi na lang "Mahal kita" ang bukambibig ngayon,
Kundi "Kasya pa ba?" sa bawat pagkakataon.

Ngunit ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa piso,
Ni sa kapal ng pitaka o kinang ng ginto.
Sapagkat ang pusong marunong magsakripisyo,
Ay higit ang halaga kaysa anumang presyo.

Kaya kahit mahal ang magmahal sa panahong ito,
At tila bawat pangarap ay may dagdag na singil pa rito,
Pipiliin ko pa ring ibigin ka nang buong-buo,
Sapagkat mas mahal ang mawalan kaysa magmahal nang totoo.

